

AKCEPTÁCIA, ETABLOVANIE A ROZVOJ SOCIÁLNEJ EKONOMIKY VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Lenka PČOLINSKÁ

Abstrakt: Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie je novodobým fenoménom, ktorý pomáha riešiť negatívne dopady trhových zlyhaní, akým je napr. nedostatok pracovných príležitostí na trhu práce. Týka sa to najmä ľudí, ktorí sú istým spôsobom pracovne znevýhodnení. Ide prevažne o hendikepovaných ľudí, ľudí vo vyššom veku, ale i mladých ľudí bez pracovných návykov, no často najmä o dlhodobo nezamestnaných. Článok poukazuje na to, ako sa sociálna ekonomika rozvíjala v európskom priestore a vo vybraných krajinách Európskej Únie. Poukazuje na rozdiely v rozvoji v krajinách, v ktorých má sociálna ekonomika už dlhodobo stabilnú pozíciu, a v tých, v ktorých sa rozvíja pomalšie. Súčasťou článku je aj popis inštitúcií, ktoré sa podieľajú na monitorovaní prínosov sociálnej ekonomiky, resp. samotných subjektov sociálnej ekonomiky a ich vplyv na tvorbu HDP a vytváranie pracovných príležitostí.

Kľúčové slová: sociálna ekonomika, sociálne podniky, nezamestnanosť, znevýhodnený uchádzač

JEL: A130, J640, O350

ÚVOD

Potreba nájsť prácu pre vybrané skupiny občanov, ktorých zasahuje v súčasnosti problém dlhodobej nezamestnanosti, nachádza riešenie práve v koncepte sociálnej ekonomiky. Sociálna ekonomika v sebe prepája subjekty verejného, privátneho i neziskového sektora skrz ich vzájomnú podporu a vytvorenie príležitostí pre marginalizovaných občanov. Je tzv. novým sektorom v rámci členenia národného hospodárstva. Vytvára predpoklad pomoci znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, najmä dlhodobo nezamestnaným, ale i hendikepovaným alebo inak znevýhodneným uchádzačom. Medzi znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie patria tí, ktorí nedokážu naplniť koncept požiadavok, ktoré sú kladné na pracovnú silu trhovými subjektami: mladý, zdravý, vzdelaný, skúsený, s vysokou produktivitou práce. Takáto kombinácia nárokov na človeka, vytvára skupiny uchádzačov, ktorí v jednom, alebo viacerých rozmeroch nenapĺňajú požiadavky trhu práce a majú sťažené podmienky obsadiť pracovné miesta.

1. SOCIÁLNA EKONOMIKA A JEJ POSTAVENIE V EURÓPSKEJ ÚNII

Európska únia široko uplatňuje princíp solidarity a vyrovnávania rozdielov ako medzi regiónmi, tak medzi rôznymi skupinami obyvateľstva. Jednou z horizontálnych priorít je zapojovanie znevýhodnených skupín obyvateľstva do väčšinového spôsobu života spoločnosti (Jakab 2007). Európska únia na to využíva mnoho finančných podporných mechanizmov najmä prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu.

Sociálna ekonomika je v členských krajinách Európskej únie definovaná asi od polovice 80. rokov minulého storočia. Národnou radou pre vzťahy medzi vzájomnými spoločnosťami, družstvami a asociáciami bola vo Francúzsku vydaná *Charta sociálnej*

ekonomiky. Charta sociálnej ekonomiky definuje sociálnu ekonomiku ako „skupinu organizácií, ktoré nepatria k verejnému sektoru, sú demokratické a majú zvláštny režim prerozdelenia ziskov pre účely svojho ďalšieho rozvoja a zlepšovania služieb pre svojich členov a pre spoločnosť.“ Subjekty sociálnej ekonomiky - sociálne podniky - sú v odbornej debata často spájané s existenciou nového sektoru, ktorý kombinuje prvky štátneho, súkromného a neziskového sektoru (D. Škobla, L. Kováčová, S. Ondoš 2018).

Za základné princípy Charty sociálnej ekonomiky môžeme považovať:

- nadradenosť jednotlivca a sociálneho cieľa nad kapitálom,
- dobrovoľné a otvorené členstvo,
- demokratické riadenie členov – maximálne zapojenie členov/pracovníkov do rozhodovania,
- spojenie záujmov členov/užívateľov a verejnej prospešnosti,
- prijatie princípov solidarity a zodpovednosti,
- nezávislosť vo vzťahu k verejnej správe a autonómia riadenia,
- podstatná časť zisku z aktivít je určená na rozvoj podniku, v prospech rozvoja služieb členom a v prospech verejného záujmu (Dohnalová a kol. 2015).

Subjekty sociálnej ekonomiky zdieľajú podľa Charty tieto hlavné hodnoty:

- demokratický princíp je uplatňovaný ako základný prvok riadenia,
- rozhodovanie je založené na princípe jeden človek – jeden hlas,
- slobodné zapojenie členov v organizácii,
- vzťahy medzi členmi organizácie sú posilňované prostredníctvom vzdelávania a informovanosti,
- každý subjekt má právo na rozvoj,
- právo na dosiahnutie pozitívneho prebytku (musí sa použiť v prospech spoločných záujmov členov alebo záujmov organizácie) (Syrovátková 2010).

V roku 1981 bol termín sociálna ekonomika vo Francúzsku, ako v prvej európskej krajine, verejne prijatý a ukotvený vo francúzskej legislatíve. V Taliansku v roku 1991 bol prijatý zákon, ktorý upravoval špeciálny status sociálnych družstiev (Syrovátková 2010). Európska komisia oficiálne akceptovala sociálnu ekonomiku v roku 1990, vypracovala jej definíciu a uznala sociálne podniky ako kľúčových aktérov európskeho ekonomického, sociálneho a politického priestoru (Lubelcová 2012).

Počas ďalších rokov väčšina európskych krajín venovala pozornosť i zákonodarstvu o sociálnej ekonomike. Špecifické zákony o sociálnej ekonomike boli prijaté na vnútroštátnej úrovni v Španielsku (2011), Grécku (2011 a 2016), Portugalsku (2013), Francúzsku (2014) a Rumunsku (2016) a na regionálnej úrovni (Belgicko (Valónsko, Brusel a Flámsko) a Španielsko (Galícia) (European Economic and Social Committee 2017). Slovensko prijalo zákon o sociálnej ekonomike v roku 2018.

V rámci Európskej únie existuje viacero subjektov a inštitúcií, ktoré sa zaoberajú významom, funkciami ale i prínosom sociálnych podnikov ako hlavných aktérov sociálnej ekonomiky. Medzi najvýraznejšie vládne a reprezentatívne platformy, ktoré sa zaoberajú analýzou sociálnej ekonomiky v krajinách Európskej Únie sú v prvom rade:

- *The European Economic and Social Committee (EESC)* – *Európsky hospodársky a sociálny výbor* – je to poradný orgán, ktorého pracovná skupina III spája zástupcov sociálnej ekonomiky zo všetkých krajín EÚ. V rámci tejto skupiny je aktívna Kategória sociálnej

ekonomiky, ktorá od roku 1980 vydala početné názorové stanoviská v tejto oblasti. V rámci výboru existuje aj "Stála študijná skupina pre podniky sociálnej ekonomiky". Od roku 1990, Európsky parlament pravidelne vytvára medziskupinu pre sociálnu ekonomiku zloženú z členov Európskeho Parlamentu a organizácií, ktoré zastupujú sociálnu ekonomiku v Európskom priestore.

- *Social Economy Europe (SEE)* – je hlavnou európskou platformou, ktorá reprezentuje družstvá, vzájomné spoločnosti, nadácie a iné subjekty sociálnej ekonomiky v Európe. Bola založená v roku 2000 ako európska platforma pre komunikáciu s európskymi inštitúciami s cieľom poskytnúť svoje stanovisko na rôzne záležitosti týkajúce sa podpory sociálnej ekonomiky na úrovni Európskej únie a kvôli inštitucionalizácii občianskeho dialógu na vyšších úrovniach EÚ,

- *Committee of Regions – Výbor regiónov* – je poradným orgánom. V roku 2002 vydal Stanovisko „Partnerstvá medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi a organizáciami sociálnej ekonomiky: prínosy k zamestnanosti, miestnemu rozvoju a sociálnej súdržnosti“, v ktorom zdôraznil význam sociálnej ekonomiky v regionálnej politike. V roku 2015 vydal Stanovisko "Úloha sociálnej ekonomiky pri obnove ekonomického rastu a boji s nezamestnanosťou", kvôli problémovému rastu nezamestnanosti najmä vo vybraných skupinách obyvateľstva.

- *GECEs – Expert Group on Social Entrepreneurship* - skupina viacerých účastníkov, zložená zo zástupcov praxe, verejných orgánov, konzultantov a akademických inštitúcií vybraných priamo Európskou komisiou, ktorej úlohou je predkladať správy o záležitostiach týkajúcich sa Iniciatívy sociálneho podnikania (Social Business Initiative) a rozvoja sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky v Európe.

- *REVES (European Network of Cities and Regions for the Social Economy)* – orgán, ktorý je založený na partnerstve medzi regionálnymi a miestnymi organizáciami a viacerými regionálnymi inštitúciami sociálnej ekonomiky. (European Economical and Social Committee 2017).

Sociálna ekonomika má mnohé ekonomické a sociálne dopady. Subjekty sociálnej ekonomiky tvoria významný podiel na tvorbe HDP, vytvárajú pracovné príležitosti, preto európske i národné inštitúty vytvárajú vhodné podmienky pre fungovanie subjektov sociálnej ekonomiky na poli európskom, ale i v rámci jednotlivých členských krajín (Pčolinská 2018).

Sociálna ekonomika v rámci Európskej Únie poskytuje:

- viac ako 13,6 miliónov platených pracovných miest v Európe, to zodpovedá približne 6,3% pracujúcej populácie EÚ-28,
- zamestnávanie pracovných síl nad 19,1 milióna, vrátane platených a neplatených,
- viac ako 82,8 milióna dobrovoľníkov, (čo je 5,5 milióna pracovníkov na plný úväzok),
- viac ako 232 miliónov členov družstiev, vzájomných poisťovní a podobných subjektov,
- viac ako 2,8 milióna subjektov a podnikov.

Čo sa týka zamestnanosti, sociálna ekonomika vyvára stabilný priestor pre udržateľnú zamestnanosť. Zamestnanosť v sociálnej ekonomike sa líši medzi krajinami EÚ. Zatiaľ čo zamestnanosť v sociálnej ekonomike v krajinách ako Belgicko, Taliansko, Luxembursko, Francúzsko a Holandsko zodpovedá 9% až 10% pracujúcej populácie, v nových členských štátoch EÚ, ako sú Slovinsko, Rumunsko, Malta, Litva, Chorvátsko, ale i na Cypre a na Slovensku, sociálna ekonomika zostáva malým, vznikajúcim sektorom, zamestnávajúcím menej ako 2% pracujúcej populácie (European Economic and Social Committee 2017).

1.1. Rozvoj sociálnej ekonomiky vo vybraných európskych krajinách

Na základe historických i politických odlišností, fenomén sociálnej ekonomiky, jeho akceptácia a rozvoj sa v jednotlivých krajinách Európskej Únie líši a to podľa kultúry, hodnôt, histórie alebo okolností špecifických pre vznik tohto fenoménu na národnej úrovni.

Táto kapitola je analýzou rozvoja sociálnej ekonomiky vo vybraných krajinách Európskej únie z hľadiska historických súvislostí, inštitucionálneho a normotvorného prístupu k sociálnej ekonomike a akceptácii pojmu sociálna ekonomika.

Na základe správy Generálneho riaditeľstva pre vnútorné politiky Únie (Directorate General for Internal Policies of the Union 2016), môžeme jednotlivé krajiny a rozvoj resp. vnímanie sociálnej ekonomiky v nich rozdeliť do viacerých skupín:

1. skupina – najvyšší stupeň akceptácie sociálnej ekonomiky. Tvoria ju krajiny: *Belgicko, Írsko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko, Švédsko a Francúzsko*. Tieto krajiny prijali rozmer sociálnej ekonomiky na najvyššom stupni a možno povedať, že majú i najdlhšiu historickú skúsenosť s rôznymi subjektami sociálnej ekonomiky. Rozvinuli sa v nich mnohé iniciatívy zamerané na vytvorenie nielen legislatívneho rámca sociálnej ekonomiky, ale boli v nich prijaté i mnohé inovatívne iniciatívy na riešenie sociálnych problémov.

Francúzsko

Francúzsko je rodiskom sociálnej ekonomiky (European Economic and Social Committee 2012). Avšak vo Francúzsku sa sociálna ekonomika obmieňala s termínom solidárna ekonomika. Sociálna ekonomika vo Francúzsku sa všeobecne označuje ako "Economie Sociale" et Solidar "(sociálne a solidárne hospodárstvo). Tento koncept existoval v krajine od 19. storočia. Odvetvie zamestnáva približne 10% všetkých zamestnancov krajiny. Aktéri sociálnej ekonomiky vypracovali v roku 1980 Chartu pre sociálnu ekonomiku, oficiálne bola uznaná v decembri 1981. V nedávnej dobe sa tomuto sektoru venuje veľká pozornosť, najmä vytvorením Ministerstva pre sociálnu ekonomiku v roku 2012. V roku 2014 bol prijatý zákon „Sociálna a solidárna ekonomika“ (Directorate General for Internal Policies of the Union 2016).

Koncept sociálnej ekonomiky spája právny prístup založený na právnych formách (družstvá, združenia a vzájomné spoločnosti) s vymedzením spoločných etických a organizačných princípov, medzi ktoré patrí obmedzenie (a nie absolútny zákaz, ako v prípade neziskového prístupu) rozdelenia zisku.

Čo sa týka prístupu založeného na solidárnej ekonomike, zdôrazňuje sa model rozvoja, účasť občanov vo výrobe tovarov a služieb; pluralita ekonomických princípov (trhové zdroje, verejné prerozdelenie a dobrovoľné záväzky) a politický rozmer niektorých nových hospodárskych iniciatív v dôsledku odporu voči rozšíreniu trhu a v nových interakciách medzi ekonomikou a demokraciou. Oblasť činností sociálnych podnikov je širšia ako predtým a originálna, zahŕňa: sociálne bývanie, iniciatívy v oblasti kultúrneho vysielania, pracovnú integráciu, mikrofinancovanie a mikroúvery a podporu pre environmentálny rozvoj (J. Defourny, V. Pestoff 2008), financie, poistenie, sociálnu činnosť, vzdelávanie a zdravie, poľnohospodárstvo (Directorate General for Internal Policies of the Union 2016).

V roku 2013 mala sociálna a solidárna ekonomika 10% podiel na celkovej zamestnanosti vo Francúzsku, čo predstavovalo približne 2,3 milióna zamestnaných ľudí. Tento sektor sa podieľa 10% podielom na tvorbe HDP vo Francúzsku. (Directorate General for Internal Policies of the Union 2016).

Belgicko

Belgicku, ktoré tiež patrí do 1. skupiny krajín z hľadiska akceptácie sociálnej ekonomiky, dominuje pojem sociálna ekonomika. Pojem „tretí sektor“ v Belgicku nie je zaužívaný. Nahrádza ho pojem „netrhový sektor“ vo Valónsku, v angličtine je ešte používaný pojem „associative sector“ a vo Flámskej časti „midfield“ alebo „sektor sociálneho zisku“. Od roku 1990 je pojem „sociálna ekonomika“ čoraz viac uznávaný na základe prvej oficiálnej "Správy o sociálnej ekonomike vo Valónsku". Tá uvádza, že sociálna ekonomika pozostáva z ekonomických činností (v širšom zmysle), ktoré vykonávajú družstvá a súvisiace podniky, vzájomné spoločnosti a združenia, ktorých etický postoj je zastúpený nasledujúcimi princípmi: - slúžiť členom alebo komunite viac ako byť zameraný na zisk, - nezávislé riadenie, - demokratický rozhodovací proces, - a prednosť ľudí a práce pred kapitálom v rozdeľovaní príjmov (Conseil Wallon de l'Economie Sociale 1990). Vo Flámsku síce koncepcia sociálnej ekonomiky zatiaľ nedosiahla tú istú legitimitu, ako v južnej časti krajiny, no podobná definícia bola neskôr navrhnutá skupinou lokálnych organizácií (J. Defourny, V. Pestoff 2008). Podľa profesora Defournyho, ktorý je profesorom na Univerzite v Liege a významnou osobnosťou v analýze a mapovaní sociálnej ekonomiky nielen v Belgicku ale i vo svete, sociálna ekonomika v Belgicku zažíva naozajstný boom.

Všetky regionálne vlády majú ministra zodpovedného za sociálnu ekonomiku a federálna (národná) vláda vytvorila pozíciu Štátneho tajomníka, ktorý sa venuje len "sociálnej a udržateľnej ekonomike". Okrem toho sú v Belgicku nastavené v posledných desiatich rokoch rôzne nástroje na zabezpečovanie iniciatív sociálnej ekonomiky s úverovými nástrojmi, cennými papiermi, poskytovaním vstupného kapitálu, ako aj vytvorenie technickej podpory prostredníctvom špecializovaných poradenských agentúr (Huybrechts 2015).

V európskom a vo svetovom kontexte je významná výskumná spoločnosť EMES (Emergence of Social Enterprises in Europe). EMES a Centrum sociálnej ekonomiky založil v roku 1990 na belgickej univerzite Liége profesor Jacques Defourny. Jej cieľom je porozumieť odlišným skúsenostiam na národných úrovniach a zoznámiť sa s tým, ako sú na týchto úrovniach ukotvené subjekty tretieho sektora (Dohnalová a kol. 2015).

Španielsko

Podniky sociálnej ekonomiky v Španielsku zohrávajú významnú úlohu v napĺňaní sociálnych potrieb. Sú ukotvené v španielskej Ústave a podporované legislatívou. Cieľom je uľahčiť zriaďovanie družstevných podnikov a prístup k vlastníctvu. V roku 1990 Vláda založila Národný inštitút pre propagáciu sociálnej ekonomie, ktorého úlohy prevzalo v roku 1997 Generálne riaditeľstvo pre podporu sociálnej ekonomiky. V roku 2001 bola založená Rada pre propagáciu sociálnej ekonomie pod záštitou Ministerstva zamestnanosti. Stala sa poradným orgánom v oblasti sociálnej ekonomie. V roku 1992 vznikla inštitúcia CEPES - Španielska obchodná konfederácia v sociálnej ekonomike. Táto podnikateľská organizácia pôsobí ako národná a medziodvetvová konfederácia pre dialóg s verejnými orgánmi, čím sa stáva najvyšším predstaviteľom sociálnej ekonomiky v Španielsku (Directorate General for Internal Policies of the Union 2016).

Španielsko je jednou z európskych krajín, kde sociálna ekonomia zažila najväčší socio-ekonomický a inštitucionálny rozvoj. Bolo prvou krajinou, v ktorej bol prijatý zákon pre celkovú sociálnu ekonomiu – Act. 5/2011 z marca roku 2011 (European Economical and Social Committee 2018).

V roku 2014 bolo v Španielsku 42 900 podnikov sociálnej ekonomiky, v ktorých bolo vytvorených 2 219 000 priamych a nepriamych pracovných miest. Obrat španielskej sociálnej

ekonomiky predstavuje 10% HDP (Directorate General for Internal Policies of the Union 2016).

Taliansko

Sociálna ekonomika sa v Taliansku rozvíjala od 70. rokov 20. storočia a jej hlavným cieľom bolo riešiť nedostatky v oblasti poskytovania sociálnych služieb prostredníctvom verejného a súkromného sektoru (Directorate General for Internal Policies of the Union 2016).

Podľa Defournyho a Pestoffa (2008), podobne ako v ostatných krajinách Európskej Únie, zaznamenalo Taliansko v 90. rokoch značný kvantitatívny rast tretieho sektora ako celku, čo bolo mimoriadne výrazné v talianskych regiónoch, v ktorých bol tento fenomén menej rozvinutý. V Taliansku bol v roku 1991 prijatý zákon, ktorý upravoval špeciálny status sociálnych družstiev (Syrovátková 2010). Rozvoj a nárast počtu organizácií v treťom sektore výrazne súvisí s poskytnutím tradičných služieb sociálneho zabezpečenia, ale môže to byť aj skutočnosťou, že ponuka služieb sa zvýšila aj v iných oblastiach ako bolo sociálne zabezpečenie, vrátane kultúry a umenia, vzdelávania a životného prostredia (J. Defourny, V. Pestoff 2008).

Za sociálne podniky sa považujú všetky súkromné sociálno-ekonomické iniciatívy, ktoré vyrábajú tovary a služby (ako pre trhové, tak aj pre nekomerčné účely); majú neziskový charakter (nie je možné priamo alebo nepriamo prerozdeľovať zisky a príjmy medzi členmi); dôraz je kladený na hodnoty solidarity, dôvery, reciprocity, spolupráce, kolektívneho úsilia; a cieľom je posilniť sociálnu súdržnosť.

V roku 2011 bol počet sociálnych podnikov v Taliansku 301 191, čo bol nárast o 28% oproti roku 2001. Tieto podniky zamestnávali 680 811 pracovníkov; 270 769 externých spolupracovníkov a 5 544 dočasných pracovníkov (Directorate General for Internal Policies of the Union 2016).

2. skupina – absencia systematického normatívneho prístupu k sociálnej ekonomike.

Tvoria ju krajiny, ktoré aj keď vyvíjali niektoré zákonné ustanovenia o organizáciách sociálnej ekonomiky, neprijali systematický normatívny prístup k sociálnej ekonomike. Medzi tieto krajiny patria: *Spojené kráľovstvo, Dánsko, Fínsko, Grécko, Poľsko, Malta a Luxembursko*. Do tejto skupiny by sa dalo zaradiť aj Slovensko, ktoré dlhšiu dobu nemalo legislatívne ukotvenie sociálnej ekonomiky v samostatnom zákone, no v roku 2018 vstúpil do platnosti nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní (Zákon č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní).

Veľká Británia

Veľká Británia v polovici deväťdesiatych rokov zaznamenala oživenie sociálneho podnikania prostredníctvom tradičných aktérov sociálnej ekonomiky, ktorí začali využívať rôzne podnikateľské modely na riešenie sociálnych problémov a nevyhovujúcich spoločenských potrieb. V roku 2001 bola založená inštitúcia Social Enterprise Unit (SEU), ktorá až do roku 2006 zavádzala celý rad politických, legislatívnych a finančných mechanizmov na podporu sociálnej ekonomiky. Sociálne podniky vo Veľkej Británii sú rôznorodé z hľadiska ich doby trvania, veľkosti, príjmov, geografického dosahu, rozsahu pôsobnosti, činnosti a právnej formy. V roku 2015 sa zaznamenal tri-krát vyšší podiel start-upov sociálneho podnikania ako start-upov v oblasti malého a stredného podnikania. Univerzity tiež začali integrovať vyučovacie moduly zamerané na túto oblasť na príslušných stupňoch štúdia (Directorate General for Internal Policies of the Union 2016).

Vo Veľkej Británii v rámci sociálnej ekonomiky nájdeme z hľadiska právneho vymedzenia viaceré subjekty (Pearce 2003; Mazzei 2016): sociálne a komunitné podniky, podniky bývania, charitatívne obchody, spotrebiteľské maloobchodné spoločnosti, družstevné záložne, fair-trade spoločnosti, bytové družstvá, spoločnosti na trhu práce, miestne systémy obchodovania na burze, marketingové družstvá, vzájomné družstvá, sociálne podniky, časové banky, dobrovoľnícke podniky a odbory zamestnancov. Všetky tieto subjekty sa v rámci sociálnej ekonomiky a obchodu nazývajú „sociálne podniky“.

Vo Veľkej Británii pôsobí 7 000 sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú takmer 1 milión ľudí. Ak sa zarátajú i podniky bez zamestnancov, celkový počet sociálnych podnikov stúpne na 283 500 a 2 milióny zamestnancov. Väčšina podnikov sa orientuje na tieto sociálne ciele: zlepšenie zdravia a zdravotnú starostlivosť, podporu zraniteľných ľudí, zlepšenie komunit, vytvorenie pracovných príležitostí, pomoc pri opätovnom návrate na trh práce, zamestnávanie znevýhodnených (Directorate General for Internal Policies of the Union 2016).

Poľsko

Poľsko patrí medzi post-komunistické krajiny, v ktorých obdobie komunizmu ovplyvnilo pohľad na rolu sociálnych služieb, ktoré boli v tom čase prioritne doménou štátu. Možnosť združovania bola vytvorená skrz formu družstevníctva, ktorá sa však akceptovala v spoločnosti po páde komunizmu len v obmedzenej miere, nakoľko navodzovala dojem návratu centrálne riadenej ekonomiky.

V Poľsku sa začalo hovoriť o úlohe sociálnej ekonomiky až po roku 2002, kedy sa začala podporovať sociálna integrácia, ktorá vedie k profesionálnej integrácii. Tento dôraz profesionálnej integrácie reagoval na mieru nezamestnanosti, ktorá bola medzi rokmi 2000 a 2002 až 20%. V posledných rokoch došlo v Poľsku k uznaniu, že mnohé sociálne problémy je možné riešiť prostredníctvom sociálnej ekonomiky. V roku 2014 bol schválený Národný program rozvoja sociálnej ekonomiky (KPRES). Poukazuje na kľúčové kroky pre vytvorenie najlepších podmienok pre rozvoj sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov. Tento program definuje sociálnu ekonomiku ako oblasť občianskych aktivít, ktoré prispievajú k profesionálnej a sociálnej integrácii ľudí, ktorí sa ocitnú v nebezpečenstve sociálnej marginalizácie, k tvorbe pracovných miest, poskytovaniu sociálnych služieb všeobecného záujmu a lokálnemu rozvoju (Directorate General for Internal Policies of the Union 2016).

3. skupina – nízka úroveň právneho uznania sociálnej ekonomiky. Zahŕňa krajiny ako *Maďarsko, Rakúsko, Estónsko, Nemecko, Litva, Lotyšsko, Česká republika, Slovinsko a Holandsko*, ktoré majú nízke alebo nulové právne uznanie, resp. akceptáciu koncepcie sociálnej ekonomiky a ktoré nemajú vytvorené právne predpisy upravujúce určité formy sociálnej ekonomiky. Táto skupina sa skladá z krajín, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004, ako aj germánske krajiny, v ktorých sociálna ekonomika ešte nie je dobre známa alebo je v počiatočnom štádiu rozvoja, zatiaľ čo súvisiace pojmy *neziskový sektor, dobrovoľnícky sektor* a *mimovládne organizácie* sú veľmi známe (Directorate General for Internal Policies of the Union 2016).

Aj keď Generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky Únie zahŕňa do skupiny aj Českú republiku, je potrebné povedať, že v Českej republike sa akceptácia sociálnej ekonomiky vyvíjala v praxi rýchlejšie ako na Slovensku. Rozmer tretieho sektora bol základným východiskom pri vytváraní možností práce inkluzívneho charakteru pre mnohé znevýhodnené skupiny občanov, najmä prostredníctvom formy „obecné prospěšných společností“. Tie však ako právna forma už od 1. 1. 2014 nemôžu vzniknúť.

Nemecko

Kooperácia/združovanie narastalo vo vidieckych a mestských oblastiach v Nemecku spolu so vzájomne prospešnými spoločnosťami už v polovici 19. storočia. Nemecké združenia vytvorili interakciu so štátom. Celkovo bol však nárast sociálnych podnikov v Nemecku pomalší ako v iných liberálnejších sociálnych štátoch, a to najmä v dôsledku fungujúceho silného sociálneho štátu. Pojem "všeobecne" záujmová ekonomika" je v Nemecku viac uznávaný ako pojem „sociálna ekonomika“.

Sociálne podniky, ktoré sú aktívne v oblasti vzdelávania, pracovnej integrácie, sociálnej inklúzie a sociálnych služieb môžu mať právnu formu subjektov tretieho sektora. Mnohé sociálne podniky sú aktívne v oblasti ekológie (ako udržateľná energia alebo udržateľná spotreba) a tieto subjekty sú založené na trhovom princípe.

Sociálna ekonomika poskytuje dobrovoľnícke a agentúrne služby; sociálne podniky pre znevýhodnené osoby; alternatívne podniky v rámci ženského hnutia a environmentálneho hnutia; svojpomocné organizácie; sociálno-kultúrne centrá; podniky pracovnej integrácie; miestne výmenné a obchodné systémy; podniky susedstva a komunity. Tieto organizácie zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní pomoci znevýhodneným jednotlivcom v spoločnosti (Directorate General for Internal Policies of the Union 2016).

Česká republika

Sociálna, resp. solidárna ekonomika a sociálne podniky majú v Českej republike kultúrne a historické korene, tradíciu solidarity a vzájomnej pomoci. Začiatok združovania a zakladania spolkov môžeme registrovať už začiatkom 19. storočia. Po II. svetovej vojne sila občianskych aktivít zanikla – zanikli spolky, nadácie, či družstvá. Nastupujúce spoločenské organizácie a výrobné družstvá sa stali nástrojom komunistického režimu. Centrálne plánovanie nedávalo priestor pre ekonomické aktivity občianskych alebo cirkevných organizácií. Po roku 1989 dochádza k uvoľňovaniu občianskych slobôd a intenzívnej obnove občianskej spoločnosti – vznik nadácií, združení. Ďalšie formovanie sociálno-ekonomických aktivít bolo podporované prenikaním euroamerických myšlienok spoločensky zodpovedného podnikania. (Dohnalová a kol. 2015)

Ako ďalej Dohnalová a kol. (2015) uvádza, sociálne podniky boli v ČR vytvárané „zdola“ dobrovoľnou iniciatívou občanov. Najčastejšie vznikajú nové pracovné miesta pre osoby zo znevýhodnených sociálnych skupín a podniky naplňujú znaky integračného sociálneho podniku. Sociálne podniky zároveň ponúkajú produkty a služby v mestách a obciach. Začiatky sú spojené s realizáciou projektov podporovaných z Európskych štrukturálnych fondov. Od roku 2003 do roku 2008 organizácie občianskeho sektoru nadviazali na medzinárodnú spoluprácu, získali skúsenosti zo zahraničia a začali sa nazývať sociálnymi podnikmi alebo sociálnymi firmami. Medzi základné fondy, ktoré pomáhali rozvíjať vznik sociálnych podnikov patria: Európsky sociálny fond, Operačný program Ľudské zdroje a zamestnanosť.

Legislatívne vymedzenie podpory sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú osoby so zdravotným postihom je spojené s poskytnutím dotácie na vytvorené pracovné miesto podľa zákona o zamestnanosti. Okruh pomoci bol rozšírený o ďalšie skupiny znevýhodnených osôb (Dohnalová a kol. 2015).

Slovenská republika

Rozvoj sociálnej ekonomiky na Slovensku súvisí s históriou centrálne riadenej ekonomiky počas obdobia komunizmu a tiež s etablovaním neziskového sektora po transformovaní centrálne riadenej ekonomiky na trhovú ekonomiku. Jednotlivé neziskové organizácie, ktoré začali vznikať až v 90. rokoch, predstavovali prvotné pokusy pri implementácii myšlienok sociálnej ekonomiky do svojich činností. Po vstupe Slovenska do Európskej únie sa koncept sociálnej ekonomiky dostal aj na Slovensko a v roku 2007 vznikli na Slovensku prvé pilotné sociálne podniky zamerané na integráciu marginalizovaných občanov na trh práce. Značnú tradíciu mali na Slovensku chránené dielne, ktoré prioritne pracovali s hendikepovanými občanmi a vytvárali podmienky pre ich pracovnú integráciu. Čo sa týka legislatívneho ukotvenia sociálnej ekonomiky, Slovenská republika definovala v rámci zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti koncept sociálneho podniku a v rámci Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bol zriadený i Register sociálnych podnikov, v ktorom mohli byť registrované tie subjekty, ktoré napĺňali požiadavky na status sociálneho podniku stanovené týmto zákonom. Keďže chýbala širšia edukácia a osвета o možnostiach sociálnej ekonomiky, taktiež legislatívna úprava predbiehala reálnu úspešnosť samotných subjektov sociálneho podnikania, bolo potrebné vytvoriť priestor pre informačnú kampaň a vzdelávanie v oblasti sociálnych podnikov. Iniciatívu prebrala akademická pôda v rámci realizácie konferencií zameraných na determinanty sociálneho rozvoja, ale tiež organizácie neziskového sektora, ktoré napomáhali šíreniu sociálno-ekonomického myslenia. Dôležitú rolu zohrali orgány samosprávy – obce, či mestá, ktoré sa odvážili zakladať podnikateľské subjekty, resp. neziskové subjekty, ktoré napomáhali najmä v rámci pracovnej integrácie znevýhodnených občanov. V roku 2018 vstúpil do platnosti nový zákon č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní.

ZÁVER

Na základe analýzy rozvoja sociálnej ekonomiky vo vybraných krajinách Európskej únie môžeme usudzovať o spoločných, ale i odlišných črtách rozvoja a akceptácie sociálnej ekonomiky ako súčasť ekonomického spektra aktivít podporujúcich rozvoj, zamestnanosť, zamestnateľnosť jednotlivcov a môžeme tak sledovať prínosy sociálnej ekonomiky pre spoločnosť. Spoločné črty možno nájsť vo vývoji sociálno-ekonomického myslenia, ktoré bolo zamerané na pomoc jednotlivcovi už v dobách staroveku, ale i v priebehu novodobých dejín. V 20. storočí môžeme registrovať význam tretieho sektora, ktorý je základom rozvoja subjektov sociálnej ekonomiky a zohráva primárnu rolu v poskytovaní sociálnych služieb, či v inklúzii znevýhodnených uchádzačov na trhu práce. Je spojovacou platformou rozvoja sociálnej ekonomiky vo viacerých krajinách. Rozdiely možno vnímať skrz dopady spoločenského zriadenia v jednotlivých krajinách, najmä vplyv centrálne orientovanej ekonomiky, či trhových ekonomík, kríza sociálneho štátu, ale i trhové zlyhania. V krajinách, ktoré prešli centrálnym plánovaním sa neziskový sektor mohol rozvíjať až neskôr, západné krajiny Európy s dlhodobjším pretrvávaním trhovej ekonomiky zas vyžadovali potrebu riešenia zlyhaní trhu a nedostatku pracovných príležitostí pre všetky kategórie občanov. V konečnom hodnotení sa sociálna ekonomika etabluje pomaly vo všetkých krajinách, pretože sociálna exklúzia, nerovnomernosť pokrytia pracovného trhu spôsobuje výkyvy zamestnanosti a spôsobuje najmä vybraných skupín obyvateľstva vyššiu mieru nezamestnanosti, resp. dlhodobú nezamestnanosť.

Sociálna ekonomika pomáha európskym krajinám dosiahnuť kľúčové ciele Európskej únie, ako tvorbu pracovných miest, ich udržateľnosť, sociálnu kohéziu, sociálnu inováciu,

vidiecky i regionálny rozvoj a environmentálnu ochranu (European Economic and Social Committee 2012). Je preto potrebné podporiť vznik subjektov, ktoré by prioritizovali ľudský kapitál pred ziskom a napomáhali svojou činnosťou jednotlivým skupinám znevýhodnených občanov, najmä v boji s dlhodobou nezamestnanosťou. Pozitívnym krokom je spolupráca subjektov všetkých sektorov hospodárstva v zastúpení: akademickej obce, orgánov štátnej správy, ale i samosprávy a aktérov sociálnej ekonomiky – subjekty neziskového i privátneho sektora.

Článok je súčasťou riešenia projektu VEGA 1/0367/17 Ekonomické, legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie.

POUŽITÁ LITERATÚRA:

- [1] *Conseil Wallon de l'Economie Sociale*. 1990. Rapport à l'Exécutif Régional Wallon sur le secteur de l'économie sociale, Namur.
- [2] DIRECTORAT GENERAL FOR INTERNAL POLICIES OF THE UNION, 2016. *Social economy*. Brussel: European Parliament, Policy Department A: Economic and Scientific Policy., ISBN 978-92-823-9058-0
- [3] DEFOURNY, J. - V. PESTOFF, 2008. *Images and concepts of the third sector in Europe*. Working paper no. 08/02. EMES European Research Network, Dostupné na: https://emes.net/content/uploads/publications/WP_08_02_TS_FINAL_WEB.pdf
- [4] DOHNALOVÁ, M., DEVEROVÁ, L., LEGNEROVÁ, K., POSPÍŠILOVÁ, T., 2015. *Lidské zdroje v sociálních podnicích*. 1. Vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, ISBN 978-80-7552-060-9
- [5] EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, 2012. *Social Economy in the European Union*. Brussel: „Visits and Publications“ Unit. Dostupné na: <https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-31-12-784-en-c.pdf>
- [6] EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, 2017. *Recent evolutions of the Social Economy in the European Union*. Brussel: „Visits and Publications“ Unit, ISBN 978-92-830-3812-2
- [7] EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, 2018. *Best practices in public policies regarding the European Social Economy post the economic crisis*. Brussel: „Visits and Publications“ Unit, ISBN 978-92-830-3903-7
- [8] HUYBRECHTS, B., 2015. *Social Enterprise in Belgium: A Diversity of Roots, Models and Fields*. Liege. EMES - Icsem Working Paper Series, 2015. Dostupné na: <https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/183267/1/WP%20ICSEM%20Belgium.pdf>
- [9] JAKAB, K., 2007. Sociálna ekonomika ako nástroj riešenia chudoby a sociálneho vylúčenia. In *Determinanty sociálneho rozvoja. Sociálne podnikanie V. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie*. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, ISBN 978-80-8083-494-4
- [10] KORIMOVÁ, G., 2004. Sociálne podnikanie v sociálnej teórii. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB. In *Determinanty sociálneho rozvoja. Sociálne podnikanie II. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie*. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, ISBN 80-8055-966-X.
- [11] KORIMOVÁ, G. a kol., 2008. *Sociálne podnikanie a sociálny podnik*. Banská Bystrica: Kopernikus, ISBN 978-80-969549-6-4.

- [12] KORIMOVÁ, G., 2007. Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie. In *Determinanty sociálneho rozvoja. Sociálne podnikanie V. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie*. Banská Bystrica: EF UMB, ISBN 978-80-8083-494-4.
- [13] LUBELCOVÁ, G., 2012. Sociálna ekonomika: koncepty, príležitosti a riziká. In *Sociológia*. pp. 83-108.
- [14] MAZZAI, M., 2016. Understanding Difference: The Importance of ‘Place’ in the Shaping of Local Social Economies. In *Voluntas* 28, p. 2763–2784
- [15] PČOLINSKÁ, L., 2018. Vývojové aspekty sociálno-ekonomického myslenia a sociálnej ekonomiky. In *Recenzovaný zborník vedeckých statí „Trh práce a sociálna ekonomika – špecifické otázky a problémy“*. Bratislava: Ekonóm, ISBN 978-80-225-4503-7.
- [16] PEARCE, J., 2003. *Social enterprise in Anytown*. London: Calouste Gulbenkian Foundation.
- [17] SYROVÁTKOVÁ, J., 2010. *Sociální podnikání*. Liberec: Technická univerzita v Liberci, ISBN 978-80-7372-683-6.
- [18] ŠKOBLA, D. – KOVÁČOVÁ, L. – ONDOŠ, S., 2018. *Sociálne podniky pracovnej integrácie na Slovensku. Súčasná skúsenosti a budúce perspektívy*. Bratislava: SGI a Združenie mladých Rómov, ISBN 978-80-972761-3-3.

Kontaktné údaje:

Ing. Lenka Pčolinská, PhD.

lenka.pcolinska@upjs.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fakulta verejnej správy

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy

Popradská 66

041 32 Košice